

**БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРОСТРАНСТВЕ АРКТИКИ****SECURITY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES IN THE ARCTIC
SPACE**

ПАСХАЛИДИ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Северо-Западный институт управления РАНХиГС.
ОЛЕЙНИК НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,
кандидат экономических наук, доцент,
Северо-Западный институт управления РАНХиГС.

PASKHALIDI ALINA ALEKSANDROVNA,
Northwestern Institute of Management RANEPA.
OLEYNIK NATALIA MIKHAILOVNA,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Northwestern Institute of Management RANEPA.

В статье рассматривается роль и значение развития Арктического региона в условиях геополитической нестабильности, обеспечение экономической и национальной безопасности Арктики – объекта государственного регулирования Российской Федерации. Выявляются особенности и вызовы инвестиционной деятельности на пространстве Арктики. В результате исследования выявлено, что нивелирование угроз экономической безопасности региона возможно посредством реализации стратегических инициатив при государственной поддержке, активизации международного сотрудничества с дружественными странами, экономического взаимодействия с новыми торговыми партнерами, привлечения иностранных инвестиций; определены задачи, достижение которых будет способствовать повышению безопасности внешнеэкономической деятельности в Арктической зоне РФ.

The article examines the role and importance of the development of the Arctic region in conditions of geopolitical instability, ensuring the economic and national security of the Arctic, an object of state regulation of the Russian Federation. The features and challenges of investment activity in the Arctic are revealed. As a result of the study, it was revealed that leveling threats to the economic security of the region is possible through the implementation of strategic initiatives with state support, intensification of international cooperation with friendly countries, economic cooperation with new trading partners, attracting foreign investment; tasks are identified, the achievement of which will contribute to improving the security of foreign economic activity in the Arctic zone of the Russian Federation.

Ключевые слова: *безопасность, угрозы, инвестиции, сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность, российская зона Арктики.*

Key words: *security, threats, investments, cooperation, foreign economic activity, Russian Arctic zone.*

Решение проблемы обеспечения безопасности в разные времена была одной из первоочередных для всех государств. Российская Федерация, как государство с многовековой историей существования всегда уделяло и уделяет особое внимание вопросам без-

опасности государства. В современных условиях геополитической нестабильности вопросу безопасности российской зоны Арктики отводится стратегическое значение, которое нашло отражение в нормативно-правовых актах РФ. Так, например, в Указе Президента РФ от 13.05.2017 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» отмечается, что доступ к ресурсам Арктической зоны существенно влияет на уровень экономической безопасности России. В свою очередь, в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в качестве одной из основных целей внешней политики государства выделяется обеспечение интересов Российской Федерации, связанных с освоением Арктики. Развитие российской зоны Арктики, как важного геостратегического региона имеет возрастающий потенциал в области внешнеэкономической деятельности государства. Принятие новой Концепции внешней политики РФ в 2023 г. меняет географию международного сотрудничества, речь идет о «взаимовыгодном сотрудничестве с неарктическими государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России и заинтересованными в осуществлении международной деятельности в Арктике, включая инфраструктурное развитие Северного морского пути» [3].

Стоит отметить богатство Арктической зоны разнообразными природными ресурсами. Арктика является уникальным регионом по потенциалу разработки углеводородных запасов. В данном регионе расположено около 22% мировых ресурсов углеводородов, что в соотношении к мировым запасам имеет следующие показатели: 30% природного газа и 13% нефти 20% [7]. Обладая значительным углеводородным потенциалом, Арктический континентальный шельф дает возможность обеспечить существенную долю энергетических потребностей государства, принести экономические выгоды и повысить уровень экономической безопасности России. Арктика важна не только из-за запасов полезных ископаемых, но и из-за большого объема пресной воды. На материковой части Арктики, а также на островах Северного Ледовитого океана расположено значительное количество озер с общей площадью водной поверхности в 160 тысяч км² [5]. Важно отметить, что данный факт имеет стратегическое значение в условиях возрастания в мире проблем, связанных с обеспечением достаточным объемом пресной воды для многих стран.

Помимо ресурсного потенциала этого региона высокое значение Арктики определяется также тем, что по ее территории проходит Северный морской путь, связывающий Европу и Азию через Северный Ледовитый океан. В условиях международной напряженности Северный морской путь занимает позицию ключевого транспортного компонента глобального значения, создающий условия для дальнейшего развития мировой торговли, формирующий новые формы экономического взаимодействия в структуре мировой торговли [7]. Разрыв экономических отношений из-за политической нестабильности с рядом международных организаций, таких как Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Северное измерение и остановка Программ приграничного сотрудничества ЕС привели к переосмыслению пути развития зоны Арктики, активизации международного сотрудничества с неарктическими странами и поиску новых партнеров.

Арктическая зона России представляет собой территорию с огромным потенциалом для развития и привлечения инвестиций. Для реализации задач, определенных Указом Президента РФ от 26.10.2020 № 645 (ред. от 27.02.2023) «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», создан специальный экономический режим, обеспечивающий налоговые льготы и преференции на данном пространстве. Зона Арктики РФ – это крупнейшая в мире особая экономическая зона, которая предоставляет бизнесу возможности для успешной реализации проектов и привлекает инвестиции в экономику России.

Инвестиционная деятельность на пространстве Арктики имеет свои особенности и вызовы, которые необходимо учитывать при разработке стратегии повышения инвестиционной

привлекательности территории. Инвестиционная активность зависит от различных факторов – объективных и субъективных. К числу первых можно отнести климатические и географические факторы. Среди субъективных факторов можно выделить такие, как политико-правовой режим, развитость инфраструктуры и человеческие ресурсы [4]. Данные аспекты значимы при формировании инвестиционной привлекательности Арктики. Особое внимание уделяется кадровому потенциалу, который сталкивается с оттоком квалифицированных специалистов из-за непривлекательности условия труда в арктической зоне.

Деятельность инвесторов в Арктической зоне связана с рядом вызовов и угроз, но также открывает множество возможностей. Привлечение инвестиций необходимо для модернизации производства, создания новых технологий, улучшения экологической ситуации и выхода на мировые рынки [6]. Иностранные инвестиции способствуют экономическому развитию как региона, так и всего российского государства. Российская Федерация активно выходит на сотрудничество со странами, входящими в следующие объединения: БРИКС, ШОС, ЕАЭС. В настоящее время основным партнером по экономическому развитию и внешней торговли является Китай. Южная Корея, Япония, Индия проявляют интерес к участию в проектах в данном регионе [1]. Таким образом, совместные усилия государства и бизнеса позволят реализовать потенциал Арктики и обеспечить устойчивое развитие этого уникального региона.

Арктический регион включает в себя все аспекты национальной безопасности России, в связи с чем возрастает вероятность возникновения зоны соперничества между странами, что повлечет появление новых угроз экономической безопасности России. Данный регион является территорией столкновения национальных интересов как арктических и приарктических государств (Россия, США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия), так и неарктических государств (Япония, Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея). К данной проблеме в своих трудах обращались отечественные исследователи, отмечалось, что возникновение экономических противоречий и столкновение интересов различных стран тормозит устойчивое развитие арктического региона. Важную роль, по мнению исследователей, в данной ситуации играет наличие неточностей в правовой системе Арктики, характеризующейся отсутствием в определенных случаях однозначного разграничения территорий между государствами [2].

Таким образом, несмотря на огромный потенциал арктического региона, который способен оказать положительное влияние на развитие внешнеэкономической деятельности России, на данном пространстве существует ряд вызовов и угроз экономической и национальной безопасности, которые необходимо учитывать при формировании политики внешней торговли. Среди них можно выделить, в первую очередь попытки целого ряда государств пересмотреть положения международных договоров, закрепляющих основополагающие нормы экономической деятельности в арктическом регионе [2]. Во-вторых, прямую угрозу в данном случае представляет увеличение военного присутствия стран НАТО на пространстве Арктики. К тому же следует отметить отсутствие в определенных случаях однозначного разграничения арктических территорий между государствами в качестве угрозы экономической и национальной безопасности Российской Федерации. Также при формировании политики в области безопасности внешнеэкономической деятельности важно учесть наличие такого фактора внешнего влияния, как воспрепятствование со стороны целого ряда государств и международных организаций освоению Арктики [7].

С целью повышения безопасности внешнеэкономической деятельности в Арктической зоне РФ, обеспечения стратегической стабильности и устойчивого экономического развития региона видится необходимым решение следующих задач:

– осуществление активного международного взаимодействия с неарктическими государствами с учетом национальных интересов каждого;

- рост грузопотока по Северному морскому пути за счет увеличения времени навигации, привлечения инвестиций в развитие опорных пунктов и логистических центров, обеспечения безопасности военного и гражданского судоходства, модернизации флота;
- изменение направления взаимодействия в связи с приостановкой сотрудничества с арктическими государствами на вектор Восток. Развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай»;
- формирование особых экономических зон посредством развития опорных пунктов на северных территориях, внедрение цифровых технологий и осуществление энергетического партнерства;
- повышение инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ через режим государственной поддержки предпринимательства;
- преодоление экономического, социального и инфраструктурного разрыва арктических регионов от других субъектов Российской Федерации.

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время в российском законодательстве сформирован определенный набор нормативно-правовых актов, которые представляют собой базовые аспекты в обеспечении экономической и национальной безопасности Арктики; наметился рост международного взаимодействия с неарктическими государствами, что свидетельствует о своевременной реакции России на современные тенденции развития мировой экономики; политика Российской Федерации направлена на укрепление национальных интересов в Арктике при соблюдении принципов устойчивого развития.

Развитие внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Арктической зоне России требует комплексного подхода, учета всех факторов и вызовов, обеспечения необходимой государственной поддержки для успешной и устойчивой деятельности в данном регионе. Таким образом, отстаивая свои национальные интересы, России необходимо продолжить создавать условия для стабильного экономического сотрудничества с дружественными странами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вопиловский С.С. Зарубежные экономические партнёры России в Арктической зоне // Арктика и Север. 2022. № 46. С. 33-50.
2. Журавель В.П., Тимошенко Д.С. Российская Арктика в период санкционного давления и геополитической нестабильности // Арктика и Север. 2022. № 49. С. 105-124.
3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 31 марта 2023 г.). URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/#sel=70:2:1,70:2:1> (дата обращения: 08.05.2024).
4. Ларченко О.В., Григорьева Е.А., Кирко И.М., Семченко М.П. Особенности инвестиционной деятельности в арктической зоне // Вектор экономики. 2021. №5. URL: https://vectoreconomy.ru/images/publications/2021/5/regionaleconomy/Larchenko_Grigorieva_Kirko_Semchenko.
5. Нансен Ф. Россия и мир; переводчик С. Бронский. М.: Издательство Юрайт, 2024. 92 с.
6. Самодуров А.А., Градусова В.Н. Статистическая оценка инвестиционной активности арктических территорий // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2020. №3-1. С. 919-921.
7. Синчук Ю.Ю., Синчук Ю.В. Российская Арктика: Северный морской путь // Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России: мат. II научн-практ. конф. (15 декабря 2020 г.): сборник статей. М.: Издательский дом «ИМЦ», 2021. С. 477-485.

© Пасхалиди А.А., Олейник Н.М., 2024.